

UM ESTUDO DE MELHORIA DE TRÁFEGO EM UMA REGIÃO DA CIDADE DE SÃO PAULO

Ariane Mendes Nogueira^{1*}, Gabriele Ribeiro Rodrigues², Eliacy Cavalcanti Lélis³, Antonio Lobosco⁴,
Regiane de Fátima Bigaran Malta⁵

¹FATEC Zona Leste, Av. Águia de Haia Nº 2983, São Paulo - SP, Brasil, arianemendes332@hotmail.com*

²FATEC Zona Leste, Av. Águia de Haia Nº 2983, São Paulo - SP, Brasil, gabrielle-9@hotmail.com

³FATEC Zona Leste, Av. Águia de Haia Nº 2983 São Paulo - SP, Brasil, eliacy.lelis@fatec.sp.gov.br

⁴FATEC Zona Leste, Av. Águia de Haia Nº 2983 São Paulo - SP, Brasil, antonio.lobosco@fatec.sp.gov.br

⁵FATEC Zona Leste, Av. Águia de Haia Nº 2983 São Paulo - SP, Brasil, regiane.malta@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O tráfego mais intenso traz desafios diários para a mobilidade urbana na região da cidade de São Paulo. O estudo tem como objetivo analisar o tráfego de veículos em um cruzamento de vias na zona leste de São Paulo para uma melhor fluidez no fluxo de veículos e na mobilidade urbana. Utilizou a metodologia de pesquisa bibliográfica e de campo. Os resultados mostram a contagem volumétrica manual de veículos no cruzamento das vias aricanga e ypê roxo. Após as coletas de dados seguiu – se os passos do manual do CONTRAN, onde observou a necessidade de uma implantação de sinalização semafórica. Conclui - se que a melhoria proposta poderá ampliar a segurança viária no local e maior fluidez no tráfego de veículos.

Palavras-chave. Tráfego; Cruzamento de vias; Mobilidade urbana;

ABSTRACT. The heavier traffic brings daily challenges to urban mobility in the region of São Paulo. The objective of this study is to analyze the vehicle traffic at a junction of roads in the east of São Paulo for a better flow of vehicles and urban mobility. A bibliographical and field research methodology were conducted. The results show the manual volumetric counting of vehicles at the junction of the Aricanga and purple Ypê roads. After data collection, it has been followed the steps of the CONTRAN manual, where it was observed the need for a traffic light signaling implementation. It is concluded that the proposed improvement could increase the road safety in the place and greater fluidity in the traffic of vehicles.

Keywords. Traffic; Crossing of roads; Urban mobility;

1. INTRODUÇÃO

Segundo, Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN (2014), a sinalização semafórica tem por finalidade transmitir aos usuários a informação sobre o direito de passagem em interseções e/ou seções de via onde o espaço viário é disputado por dois ou mais movimentos conflitantes, ou advertir sobre a presença de situações na via que possam comprometer a segurança dos usuários. Como toda cidade grande tem seus problemas e possui diversas deficiências em relação ao tráfego, o congestionamento de veículos torna - se um grande desafio para a cidade. Haja visto os

impactos diretamente no dia a dia da população em razão ao acúmulo de veículos provocando estresse, acidentes e poluição. Na cidade de São Paulo, o Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores SINDIPEÇAS (2018) apontou incremento de 1,2% na frota brasileira de auto veículos em comparação ao ano anterior.

Para Companhia de Engenharia de Tráfego CET (2008), a capacidade da malha viária na cidade de São Paulo já está em seu limite e o delicado equilíbrio em que vivemos pode ser abalado por qualquer fator interveniente. As condições de trânsito tornaram-se extremamente instáveis, fazendo com que pequenas ocorrências possam ter repercussões de amplitude imprevisível. O perfil de demanda no tráfego das vias de São Paulo é apresentado na Figura 1, em que observa-se que os automóveis representam 70% da frota na cidade.

Figura 1: Frota de veículos registrados

Fonte: CET (2017)

Na análise de tráfego das vias, um dos aspectos a serem considerados é a segurança viária, em que o número de acidentes de trânsito é um indicador relevante para a gestão e políticas públicas. Os acidentes de trânsito podem ter vítimas, e em alguns casos, vítimas fatais. Na cidade de São Paulo, a região da zona leste tem o maior índice de ocorrências, conforme mostra a Figura 2, divulgada pela gerências de engenharia de tráfego - GET.

Figura 2: Acidentes Fatais por GET

Fonte: CET (2017)

Este estudo delimita -se à região da zona leste de São Paulo, em um cruzamento próximo a duas vias de grande fluxo. Neste cenário, a pesquisa tem como foco responder a seguinte questão: como melhorar a mobilidade urbana com análise de tráfego de veículos em um cruzamento de vias na zona leste da cidade de São Paulo?

Com base nesta questão, o objetivo geral deste trabalho é analisar o tráfego de veículos em um cruzamento de vias na zona leste de São Paulo para a preposição de melhorias na mobilidade urbana.

Os objetivos específicos são:

- Aprofundar os conhecimentos sobre mobilidade urbana;
- Estabelecer os elementos de análise de tráfego;
- Coletar dados do tráfego e de volume de veículos;
- Analisar necessidade de implantação semafórica;
- Analisar a acessibilidade no cruzamento;
- Propor melhoria;

2. MOBILIDADE URBANA

Para VACCARI (2016), a mobilidade urbana é um atributo associado às pessoas e fatores econômicos no meio urbano que, de diferentes formas, buscam atender e suprir suas necessidades de deslocamento para a realização das atividades cotidianas como: trabalho, educação, saúde, lazer, cultura etc. Para cumprir tal objetivo, os indivíduos podem empregar o seu esforço direto (deslocamento a pé), recorrer a meios de transporte não motorizados (bicicletas, carroças, cavalos) ou motorizados (coletivos e individuais).

Ainda segundo o mesmo autor, compreender que a mobilidade no contexto e no modo de vida das cidades contemporâneas e, particularmente, das cidades brasileiras constitui parte estruturante do funcionamento de uma sociedade convertida, recente e rapidamente, em urbana.

Para RIBEIRO (2013) a mobilidade urbana bem planejada, com sistemas integrados e sustentáveis, garante o acesso dos cidadãos às cidades e proporciona qualidade de vida e desenvolvimento econômico.

- **Lei 12.587/12**

Conforme RIBEIRO (2013) a Lei 12.587/12, a Lei da Mobilidade Urbana determina aos municípios a tarefa de planejar e executar a política de mobilidade urbana.

Ainda segundo o mesmo autor, a Lei 12.587/12 institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana, em atendimento à determinação constitucional que a União institua as diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive transportes, além de tratar de questões da política urbana estabelecida pelo Estatuto da Cidade.

Conforme a PIANEGONDA (2017) a lei 12.587/12 “é referência no que diz respeito à integração do planejamento de transportes com o planejamento urbano”, mas, acima de tudo, “à priorização do pedestre, do ciclista e do usuário de transporte público acima do usuário do veículo motorizado”.

- **Acessibilidade**

Para ROSA (2016) é a forma de facilitar a aproximação das pessoas em locais com determinado objetivo, ou seja, o direito de ir e vir de qualquer cidadão.

Ainda o mesmo autor, todos têm direito a utilização dos espaços da cidade, das construções privadas e públicas, ao transporte, livre de qualquer obstáculo que nos limite, com toda autonomia e segurança.

- **Política nacional de mobilidade urbana**

Para RIBEIRO (2013), as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana destacam a necessidade de integração com as demais políticas urbanas e a priorização dos modos não motorizados e do transporte público coletivo. A promulgação desta Lei fornece segurança jurídica para que os municípios adotem medidas para, por exemplo, priorizar os modos não motorizados e coletivos de transporte em detrimento do transporte individual motorizado.

Ainda o mesmo autor, os objetivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana definem a visão de futuro para o país. A partir do comprometimento dos governos e sociedade para a implementação desta política será possível reduzir as desigualdades sociais e melhorar as condições urbanas de mobilidade e acessibilidade.

- **Portal das calçadas / regras**

Segundo ROSA (2016, S.P), a lei 15.119 – 16/05/2006 - Institui o “Programa de compromisso das empresas e órgãos públicos do Governo do Paraná com as condições de acessibilidade em calçadas e vias públicas”.

Ainda o mesmo autor, CALÇADAS transitáveis, com rampas de acesso ou execução de passagem de nível.

Conforme PAULO (2012), as esquinas têm um item a mais: as rampas de acesso às faixas de travessia de pedestres. Além, claro, de serem pontos de intensa circulação, por isso devem estar sempre desobstruídas, livres de obstáculos. Observe as seguintes especificações: o mobiliário de grande porte, como bancas de jornais, tem de ficar a 15 metros das esquinas e os mobiliários de médio e pequeno porte - como telefones, lixeiras, entre outros, precisam ficar a 5 metros.

Figura 3: Regras de calçadas

Fonte: PMSP (2018)

3. LOGÍSTICA DE TRANSPORTE

Segundo BOWERSOX e CLOSS (2001), a logística envolve diversos setores da empresa, integrando informações, transporte, estoque, armazenamento, manuseio de materiais e embalagem.

Ainda segundo o autor, os cinco tipos de modais de transportes básicos são o rodoviário, o ferroviário, o aquaviário, o dutoviário e o aéreo. A importância relativa de cada tipo pode ser medida pela distância coberta pelo sistema, pelo volume de tráfego, pela receita e pela natureza da composição do tráfego.

Conforme PRESTEX (2018) os custos logísticos em transporte representam a maior parcela das despesas em geral de uma organização. Estima-se que cerca de 60% desses custos sejam da área de transporte. Conforme tabela 1 mostra os tipos de modais de transporte ferroviário, rodoviário, aéreo, aquaviário ou dutoviário.

Tabela 1: Tipos de modais

RODOVIÁRIO	O transporte rodoviário, permite criar rotas mais flexíveis, viabilizando diversos tipos de cargas. Ele é aconselhável para o transporte a curta distância de produtos acabados ou semiacabados, produtos com alto valor agregado, como eletro, e também perecíveis, como grãos, laticínios e carnes.	
AÉREO	A principal característica do modal de transporte aéreo é a agilidade e a facilidade em percorrer longas distância, no território nacional e internacional. O transporte aéreo é uma ótima opção quando os fatores tempo de entrega e segurança são um requisito para a sua empresa. Apesar de ter limitações no volume de carga, tamanho, peso e quantidade a ser transportada, é ideal para produtos eletrônicos, produtos frágeis ou com curto prazo de validade ou de consumo.	
FERROVIÁRIO	O transporte por meio de ferrovias é uma opção de modal de transporte bastante adequada para cargas de grandes volumes. Percorrendo longas distância e com um destino fixo, esse modal não tem a mesma flexibilidade de rota que o rodoviário desfruta. De qualquer forma, apresenta baixo custo se comparado com outros modais de transporte e conta com alta capacidade para transportar produtos em grande escala e cargas pesadas. Este modal ideal para transportar commodities em alta quantidade, como minério de ferro, produtos siderúrgicos, derivados do petróleo, fertilizantes, mercadorias agrícolas, entre outros.	
AQUAVIÁRIO	Capaz de transportar em bastante quantidade, como o modal ferroviário, o modal de transporte aquaviário é indicado para produtos com baixo valor agregado. Inclusive, é capaz de transportar produtos de diversas espécies e em todos os estados (líquido, sólido e gasoso). Desde que estejam bem armazenados e em containers adaptados. Assim como o modal aéreo, pode transportar por longas distâncias, ainda que rapidez e agilidade não sejam um diferencial. Por ser um modal que utiliza vias aquáticas, não disputa espaço com outros modais de transporte.	
DUTOVIÁRIO	O modal de transporte dutoviário é possibilitado por meio da implantação de dutos e tubos subterrâneos, submarinos e aparentes. Esse transporte é possível basicamente pelo controle de pressão inserida nesses dutos. Então, é um modal que permite o transporte a longas distancias e em grandes quantidades. Apesar de ter um alto custo de implantação e um percurso inflexível, tem um baixo custo operacional. Esse tipo de modal é recomendado para fluidos líquidos, gases e sólidos granulares.;	

Fonte: Adaptado de PRESTEX (2018)

Dentro dos modais citados na Tabela 1, delimita - se ao modal de transporte rodoviário com ênfase no tráfego. Para RODRIGUES (2006, p. 17) o transporte é um processo de locomoção de pessoas e cargas existente desde o princípio da humanidade, tendo como finalidade ser o elo entre os centros consumidores e fornecedores com o menor custo e tempo.

Conforme o mesmo autor, o modal rodoviário pode ser considerado um dos mais simples e eficientes meios de transporte, devido sua acessibilidade urbana. “Sua única exigência é a existência de rodovias” (RODRIGUES, 2006, p. 51).

Conforme VALENTE (2017), segundo o Indicador de Qualidade das Rodovias Federais (ICM), 67% da malha estão em boas condições. Do restante, 20% está em situação regular, 7% em situação ruim e 5% em estado péssimo. O resultado é relativo ao quadro geral das rodovias no primeiro semestre de 2017. Ainda conforme o autor, os estados com rodovias federais em melhores condições são Amapá (98% em bom estado), Bahia (82%), Roraima (82%), Distrito Federal (85%) e Piauí (83%). Em pior situação estão Acre (32%), São Paulo (43%), Mato Grosso do Sul (53%), Sergipe (56%) e Ceará (56%).

A engenharia de tráfego tem um duro trabalho de planejar as operações de tráfego, pois é responsável pelo deslocamento de veículos motorizados - não motorizados - e pessoas. Atualmente o modal rodoviário tem tido um crescimento de veículos cada vez maior, onde a mobilidade urbana estuda como a população se desloca dentro da área urbana e como fazer para que seja cultural o uso de outros modais de transporte, onde a bicicleta e o transporte público se tornem mais utilizados pela população de maneira segura, ligeira e de boa fluidez.

Segundo PLINE, (1999 *apud* COELHO; GOLDNER, 2016) a engenharia de tráfego é o ramo da Engenharia de Transportes que lida com o planejamento, o projeto geométrico e a operação de estradas, ruas e rodovias, suas redes, seus terminais, o uso do solo adjacente e sua relação com outros modos de transportes. Conforme mostra a Figura 4 pode observar por tipos de veículos e os números de colisões fatais de veículos envolvidos do ano de 2017.

Figura 4: Colisão fatais por tipo de veículos

Fonte: CET (2017)

De acordo com Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte DNIT (2006) os estudos de tráfego se constituem no instrumento de que se serve a Engenharia de Tráfego para atender às suas finalidades, definidas como sendo o planejamento de vias e da circulação do trânsito nas mesmas, com vistas ao seu emprego para transportar pessoas e mercadorias de forma eficiente, econômica e segura.

Para SIMÕES (2016) o desenho de uma cidade é delineado por suas vias, assim é importante definir-se bons projetos viários.

4. SISTEMA VIÁRIO

Para SIMÕES (2016), as avenidas e ruas de uma cidade compõem a rede viária, ou o sistema viário, e as normas para os deslocamentos de pessoas e veículos formam o sistema de trânsito urbano. Para que o trânsito ocorra de maneira segura e confortável são necessárias várias medidas com relação aos sistemas viários e de trânsito.

Segundo o mesmo autor, o principal usuário do trânsito no centro da cidade é o pedestre. Os pedestres são crianças, gestantes, Série de Cadernos Técnicos da Agenda Parlamentar Sistema Viário e Trânsito Urbano 21 idosos, pessoas com dificuldade de locomoção, adultos. Eles são os usuários mais frágeis no trânsito, pois não tem nenhuma proteção.

Conforme CONTRAN (2008), sistema viário, ou trânsito, se define como a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Conforme mostra o detalhamento das vias na Tabela 2.

Tabela 2: Conceito e definição do sistema viário

VIA	Superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central.
VIA DE TRÂNSITO RÁPIDO	Aquela caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível.
VIA ARTERIAL	Aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade.
VIA COLETORA	Aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade.
VIA LOCAL	Aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade.

Fonte: Adaptada de DENATRAN(2008)

Em uma visão mais detalhada e restrita da zona leste delimitado neste estudo destaca -as duas vias principais Av. Marechal Tito e Estrada Dom João Nery, que possuem intenso fluxo de veículos. Esta área é delimitada porque está no entorno do cruzamento de vias em estudo, explicando a grande demanda local. O agravante é o índice de acidentes fatais (Tabela 3) e com vítimas (Tabela 4) nesta região da figura do google.

Conforme a tabela 3 mostra a evolução anual dos acidentes fatais e na tabela 4 mostra a evolução dos acidentes com vitima nas vias Av. Marechal Tito e Estrada Dom João Nery no período de 2005 - 2017.

Tabela 3: Acidentes fatais

Avenida / Rua	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Av. Marechal Tito	10	13	9	7	9	11	10	4	8	14	6	4	8
Estr. Dom João Nery	9	5	2	2	5	0	3	3	3	3	0	1	4

Fonte: Adaptado do CET (2018)

Tabela 4: Acidentes com vitimas

Avenida / Rua	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Av. Marechal Tito	192	230	221	192	135	201	177	187	141	157	120	70	68
Estr. Dom João Nery	66	54	55	55	54	57	43	50	28	32	30	31	27

Fonte: Adaptado de CET (2018)

As Figuras 5 e 6 mostram a região delimitada de estudo, evidenciando a vias Av. Marechal Tito e Estrada Dom João Nery.

Figura 5 : Região delimitada do estudo (Estrada Dom João Nery)

Fonte: Google Maps (2018)

Figura 6: Região delimitada do estudo (Av. Marechal Tito)

Fonte: Google Maps (2018)

A. Critérios para implantação semafórica

Conforme o CONTRAN(2014), que é a decisão relativa à utilização ou não dessa sinalização em locais onde o conflito dos diferentes usuários a via requer a adoção de medidas de controle.

Segundo o mesmo autor, apresenta os critérios a serem considerados para verificação da necessidade da implantação de sinalização semafórica sob a ótica da necessidade dos veículos, em local onde não estão previstas mudanças nas características atuais de geometria e das áreas adjacentes. Conforme os passos de A - H é recomendados pelo CONTRAN (2014)

A – Número de colisões com vítima, evitáveis por sinalização semafórica, é maior do que NL AV ?

B – Efetuar pesquisas iniciais

C – Condição do local é segura?

D – Número de ciclos vazios é maior ou igual a NL CV?

E – Efetuar pesquisas de espera

F – Na transversal, tempo total de espera indica sinalização semafórica?

G – Solução não semafórica

H – Sinalização semafórica

Para que possa ocorrer uma implantação semafórica é feito um estudo do local se está preparado e se tem real necessidade do mesmo. Se há um grande volume de pessoas que circula por ela e que se tenha uma transito fluído, trazendo benéficos para quem transita no cruzamento em estudo.

De acordo com CONTRAN (2014), as vias em interseção são classificadas em principais e secundárias. Denomina-se via principal aquela que tem maior volume de tráfego em relação àquelas que a interceptam. As demais vias são denominadas secundárias.

Segundo o mesmo autor, O termo movimento, numa interseção ou trecho viário localizado em meio de quadra, é usado para identificar o fluxo de veículos que têm a mesma origem e mesmo destino, e/ou o fluxo de pedestres que se deslocam na mesma direção, mas não necessariamente no mesmo sentido. Graficamente, o movimento é representado por traço e seta, onde o traço indica a direção e a seta indica o sentido. Conforme mostra os movimentos na tabela 5.

Tabela 5: Movimentos de uma interseção

<p>Convergentes: são movimentos que têm origem em diferentes aproximações e possuem mesmo destino</p>	
<p>Divergentes: são movimentos que têm origem na mesma aproximação e possuem destinos diferentes</p>	
<p>Interceptantes: são movimentos que têm origem em aproximações diferentes e que se cruzam em algum</p>	

ponto da área de conflito	
Não - Interceptantes: são aqueles cujas trajetórias não se encontram em nenhum ponto da área de conflito	
Conflitantes: movimentos com origens diferentes cujas trajetórias se interceptam ou convergem em algum ponto da área de conflito. Não - Conflitantes: movimentos cujas trajetórias não se interceptam nem convergem em nenhum ponto da área de conflito.	

Fonte: Adaptado do CONTRAN (2014)

B. Sinalização

Para CET(2008) entre os diversos tipos de sinalização viária, os semáforos, provavelmente, estão entre os ricos em termos de recursos, são eles que possibilitam ao engenheiro de tráfego intervir de forma mais ativa sobre as condições do trânsito.

Conforme CET (2012) os sinais de Advertência têm a função de advertir o usuário da via, da existência adiante, de um perigo ou situação inesperada à frente, na via ou adjacente a ela bem como de sua natureza. Segundo o mesmo autor, a distância entre o sinal e o ponto de perigo ou situação inesperada deve ser tal que permita a manobra ou desaceleração, até a parada, se necessário, conforme o sinal ou situação determinar ou sugerir.

Conforme o CONTRAN (2014), a sinalização semafórica constitui um sistema elétrico/eletrônico com dispositivos luminosos, que são acionados alternativamente ou intermitentemente, responsáveis por controlar o tráfego e deslocamento, no qual alerta sobre o direito de passagem em vias com dois ou mais movimentos conflitantes ou informa sobre obstáculos/casos especiais na via, sendo classificada, respectivamente, como, sinalização semafórica de regulamente e sinalização semafórica de advertência. Para SINALIZAÇÃO (2018), a sinalização viária que se compõe de indicações luminosas acionadas alternada ou intermitentemente, cuja função é controlar os deslocamentos, apresenta dois tipos de classificação sendo classificação de regulamentação e de advertência conforme mostra a tabela 6 e tabela 7.

Tabela 6: Sinalização Semafórica

I. Sinalização semafórica de regulamentação		
<p>A) Para controle de fluxo de veículos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermelha: indica obrigatoriedade de parar; - Amarela: indica "Atenção", devendo o condutor parar o veículo, salvo se isto resultar em situação de perigo; - Verde: indica permissão de prosseguir na marcha, podendo o condutor efetuar as operações indicadas pelo sinal luminoso. 		
1.A.1	<ul style="list-style-type: none"> • Compostos de três luzes dispostas em sequência pré-estabelecida: 	
1.A.2	<ul style="list-style-type: none"> • Compostos de duas luzes dispostas em sequência pré-estabelecida – vertical ou horizontal Para uso exclusivo em controles de acesso específico. Nestes casos o comando "Amarelo" é substituído pelas duas luzes acesas ao mesmo tempo. 	
1.A.3	<ul style="list-style-type: none"> • Com símbolos O símbolo pode estar sozinho ou integrando um semáforo de três ou duas luzes. Indicam: direção controlada; controle de faixa reversível e direção livre. 	
1.A.4	Direção livre	
1.A.5	Controle ou faixa reversível	
<p>B) Para controle de fluxo de pedestres:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermelha: indica que os pedestres não podem atravessar; - Vermelha Intermitente: assinala que a fase durante a qual podem passar os pedestres está a ponto de terminar. Isto indica que os pedestres não poderão começar a cruzar a via e os pedestres que hajam indicado a travessia na fase verde se desloquem o mais breve possível para o refúgio seguro mais próximo; - Verde: assinala que os pedestres podem passar. 		
1.B.1	controle de fluxo de pedestres:	

Fonte: Adaptado de (SINALIZAÇÃO, 2018)

Tabela 7: Sinalização Semafórica

Sinalização semafórica de advertência		
<p>Tem a função de advertir da existência de obstáculo ou situação perigosa. Compõe-se de uma ou duas luzes de cor amarela cujo funcionamento é intermitente ou piscante alternado, no caso de duas luzes.</p> <p>No caso focal de regulamentação, admite-se o uso isolado da indicação luminosa em Amarelo intermitente, em determinados horários e situações específicas.</p>		
2.A	Sinalização de Advertência 1	
2.B	Sinalização de Advertência 2	
2.C	Sinalização de Advertência 3	

Fonte: Adaptado de (SINALIZAÇÃO, 2018)

C. CONTAGEM VOLUMÉTRICA

O DNIT (2006) destaca que as contagens em interseções tem como objetivos principais a obtenção de dados necessários para a elaboração de fluxogramas, que servirão de base para estudos para a Operação do Tráfego, seja através de sinalização vertical, horizontal, semafórica, ou outro instrumento. A forma mais simples e usual de apresentar os fluxos de veículos de uma interseção é montar um fluxograma, no qual constem os volumes de cada movimento.

Ainda segundo o DNIT (2016), as contagens volumétricas podem ser classificadas quanto ao critério de contagem, como contagens Normais, Direcionais, Contagem de Movimento de Virada, Contagem de Classificação, Contagem de Espera/Atraso, contagem de Pedestres, entre outras.

AKISHINO (2011) as contagens abrangeram duas horas nos horários de pico máximo, uma hora que antecedia e outra posterior ao horário de pico registrado, sendo assim, das 11h00min a 13h00min para o pico do meio dia e 17h00min as 19h00min para o pico das seis horas.

O volume de tráfego é feito através de uma contagem, onde é classificado pelo tipo de categoria que trafega nas vias, podendo ser veículos de passeio (automóvel), motocicletas, caminhões, ônibus, bicicletas...Feita a contagem é analisada através da Tabela 8 do fator de equivalência e tipos de veículos.

Tabela 8: Fator de equivalência para diferentes tipos de veículos

Tipo	Fator de Equivalência
Automóvel	1,00
Motocicleta	0,33
Ônibus	2,00
Caminhões (2 eixos)	2,00
Caminhões (3 eixos)	3,00

Fonte: CONTRAN (2014)

Conforme o CONTRAN (2014) deve ser contado o número total de pedestres que realiza a travessia em ambos os sentidos, contagem em separado por sentido. A contagem deve ser realizada no período mínimo de duas horas, em intervalos de 15 minutos.

5. METODOLOGIA

Segundo MARCONI E LAKATOS (2010, p.166) a pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliográfica já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico etc.

Conforme KAUARK, MANHÃES E MEDEIROS (2010, p.26) objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigida à solução de problemas específicos, envolve verdades e interesses locais.

A metodologia usada é a pesquisa bibliográfica junto com uma pesquisa de campo através de coleta de dados por meio de pesquisa quantitativa. Para este estudo de tráfego no cruzamento, será necessário o levantamento de dados relativos a acidentes - volume de veículos - tráfego do cruzamento, fazer uma pesquisa de campo nos horários de pico.

Para CONTRAN (2014) a pesquisa direcional tem por objetivo determinar o volume de tráfego em cada aproximação, separado por movimento.

Conforme a necessidade analisar o fluxo de tráfego em base no CONTRAN (2014), o local do estudo está localizado no cruzamento da rua Aricanga com a Rua Ypê Roxo na cidade de São Paulo, buscando uma melhoria e segurança no fluxo de veículos e dos pedestres.

Conforme CONTRAN (2014) os dados devem ser coletados e registrados a cada 15 minutos. Para facilitar a realização da pesquisa, os dados podem ser registrados de forma acumulada.

Segundo o mesmo autor deverão ser feitas contagens de espera na via secundária durante o horário de pico. Inicialmente, deve-se estabelecer qual será a aproximação da via secundária a ser pesquisada para o caso da via ser de mão dupla, e escolher a que apresentar maior fila. Em seguida, deve-se escolher o horário de maior fluxo de veículos e um dia típico para realizar a pesquisa. Conforme mostra a tabela que será adotado para pesquisa de campo.

Tabela 9: Folha de campo para coleta de dados
PESQUISA DE VOLUME DE TRÁFEGO DIRECIONAL

Local:			
Aproximação:			
Croqui:			
Pesquisador:			
Data:		Dia da Semana:	
Hora	←	↑	↗
7:00 - 7:15			
7:15 - 7:30			
7:30 - 7:45			
7:45 - 8:00			
8:00 - 8:15			
8:15 - 8:30			
8:30 - 8:45			
8:45 - 9:00			
9:00 - 9:15			
9:15 - 9:30			
Observações:			

Fonte: CONTRAN (2014)

Segundo AKISHINO (2011) deve ser realizada abrangendo um período de 2 horas consecutivas. Sendo assim foi feita a coleta em três etapas com período de seis horas com intervalos de 15 minutos.

6. PESQUISA DE CAMPO

A pesquisa de campo foi realizada no mês de outubro 2018, através de uma contagem manual na cidade de São Paulo, localizado na região da zona leste no cruzamento das ruas Aricanga e Ypê Roxo no bairro do Itaim Paulista. Conforme mostra a Figura 5 mostra a planta baixa do cruzamento em estudo.

Figura 5: Planta baixa do cruzamento em estudo

Fonte: Google Maps (2018)

Foi feito um estudo através do diagrama de conflitos para analisar todos os possíveis movimentos de uma interseção, onde mostra as possíveis rotas de veículos e pedestre conforme mostra a Figura 6.

Figura 6: Diagrama de conflitos

Fonte: Adaptado do CONTRAN (2014)

Conforme apresentado com o diagrama de conflito os possíveis movimentos, foi gerado a Tabela 10, onde foi feita a classificação dos movimentos conflitantes que é representado pelas siglas: CON - convergentes, DIV - divergentes, INT - interceptantes, NI - não-interceptantes.

Tabela 10: Classificação dos movimentos conflitantes

3	DIV	DIV		IN	CON	INT	CON	INT	NI	INT	INT	NI	IN	IN	NI	NI
4	NI	NI	IN		DIV	DIV	IN	CON	NI	IN	IN	CON	IN	NI	NI	IN
5	NI	NI	CON	DIV		DIV	CON	NI	NI	NI	NI	NI	NI	IN	NI	IN
6	INT	CON	IN	DIV	DIV		IN	IN	NI	CON	IN	NI	NI	NI	IN	IN
7	IN	NI	CON	IN	CON	IN		DIV	DIV	NI	IN	NI	NI	IN	IN	NI
8	IN	NI	IN	CON	NI	IN	DIV		DIV	IN	IN	IN	IN	NI	IN	NI
9	CON	NI	NI	NI	NI	NI	DIV	DIV		NI	CON	NI	NI	NI	IN	IN
10	IN	CON	INT	IN	NI	CON	NI	IN	NI		DIV	DIV	NI	IN	IN	NI
11	CON	NI	IN	IN	NI	IN	NI	IN	CON	DIV		DIV	NI	IN	NI	IN
12	NI	NI	NI	CON	NI	NI	NI	IN	NI	DIV	DIV		IN	IN	NI	NI
13	IN	IN	IN	IN	NI	NI	NI	IN	NI	NI	NI	IN		NI	NI	NI
14	NI	NI	IN	NI	IN	NI	IN	IN	NI	IN	IN	IN	NI		NI	NI
15	NI	IN	NI	NI	NI	IN	IN	IN	IN	IN	NI	NI	NI			NI
16	IN	NI	NI	IN	IN	IN	NI	NI	IN	NI	IN	NI	NI	NI	NI	

Fonte: Adaptado do CONTRAN (2014)

A coleta de dados foi realizada no dia 31 de outubro de 2018, sendo um dia de semana, com tempo de intervalo de 15 em 15 minutos nos períodos das 06:00 as 08:00, 11:00 as 13:00 e das 17:00 as 19:00 sendo os de maiores fluxo de veículos.

Conforme mostra a tabela 9 com um total de 4.572 e a tabela 10 com um total de 6.088, todas as possíveis conversões e a contagem de veículos considerando os intervalos teve o total de 10.660 veículos.

Tabela 9: Folha de campo para coleta de dados Classificatória

PESQUISA DE VOLUME DE TRÁFEGO DIRECIONAL CLASSIFICATÓRIA						
Local: Ypê Roxo						
Aproximação: Aricanga						
Data: 01/11/2018			Dia da Semana: Quinta - feira			
Hora: 06:00 às 19:00						
Hora	Sentido A - B			Sentido de B - A		
	↙	↑	↘	↙	↑	↘
				1		
6:00 - 6:15	30	86	34	60	71	52
6:15 - 6:30	26	69	27	48	58	42
6:30 - 6:45	23	18	13	22	9	31
6:45 - 7:00	24	68	27	47	56	42
7:00 - 7:15	16	12	9	17	6	21
7:15 - 7:30	30	86	33	60	71	52
7:30 - 7:45	40	54	22	19	7	26
7:45 - 8:00	18	41	16	29	34	25
11:00 - 11:15	7	32	5	9	4	13
11:15 - 11:30	21	62	24	43	52	38
11:30 - 11:45	17	11	8	13	5	19
11:45 - 12:00	24	70	27	49	57	42
12:00 - 12:15	13	12	9	15	6	21
12:15 - 12:30	34	41	16	28	35	26
12:30 - 12:45	6	38	5	9	8	12
12:45 - 13:00	30	73	29	51	60	44
17:00 - 17:15	11	25	10	16	6	22
17:15 - 17:30	18	49	19	34	40	30
17:30 - 17:45	10	20	12	11	4	15
17:45 - 18:00	23	65	25	45	54	40
18:00 - 18:15	19	35	8	14	6	20
18:15 - 18:30	44	81	32	56	67	49
18:30 - 18:45	31	36	11	18	7	28
18:45 - 19:00	37	106	41	73	87	64

Fonte: CONTRAN (2014)

Tabela 10: Folha de campo para coleta de dados Classificatória

PESQUISA DE VOLUME DE TRÁFEGO DIRECIONAL CLASSIFICATÓRIA						
Local: Aricanga						
Aproximação: Ypê Roxo						
Data: 01/11/2018				Dia da Semana: Quinta - feira		
Hora: 06:00 às 19:00						
Hora	Sentido A - B			Sentido de B - A		
	↖	↑	↗	↖	↑	↗
				1		
6:00 - 6:15	43	122	48	43	101	74
6:15 - 6:30	35	98	39	68	82	60
6:30 - 6:45	31	25	19	31	12	43
6:45 - 7:00	34	97	38	67	80	59
7:00 - 7:15	21	17	13	24	8	29
7:15 - 7:30	42	122	47	85	100	74
7:30 - 7:45	27	21	16	27	11	37
7:45 - 8:00	26	58	22	41	48	35
11:00 - 11:15	13	11	8	13	5	18
11:15 - 11:30	30	87	34	61	73	53
11:30 - 11:45	19	15	11	19	8	27
11:45 - 12:00	34	99	38	69	81	60
12:00 - 12:15	22	17	13	22	9	30
12:15 - 12:30	27	58	23	40	49	37
12:30 - 12:45	13	10	7	13	11	18
12:45 - 13:00	36	104	41	72	86	63
17:00 - 17:15	23	18	14	23	9	32
17:15 - 17:30	24	69	27	48	57	42
17:30 - 17:45	15	12	17	15	6	21
17:45 - 18:00	32	92	36	64	76	56
18:00 - 18:15	20	16	12	20	8	28
18:15 - 18:30	40	115	45	80	95	70
18:30 - 18:45	25	20	16	25	10	39
18:45 - 19:00	52	150	59	104	124	91

Fonte: CONTRAN (2014)

Conforme o manual do CONTRAN (2014) para uma implantação de sinalização semafórica de veículos.

A - Número de colisões com vítima, evitáveis por sinalização semafórica, é maior do que NLAV ?

Este passo consiste em uma contagem de colisões com vítimas em um período de três anos ou de um ano, mais não tivemos informações suficiente assim não foi possível utilizar este método. Conforme a Figura 7 são exemplos de possíveis acidentes a ser evitado com sinalização semafórica.

Figura 7: Tipos de acidentes possíveis em uma interseção

Fonte: CONTRAN (2014)

B - Efetuar pesquisas iniciais

Após concluir a contagem volumétrica foi utilizado as tabelas 9 e 10 para fazer um levantamento de qual seria o horário de pico, onde teve um total de 6 horas com períodos de 15 minutos onde foi contabilizado um total de 10.660 veículos, conforme mostra o gráfico 1, foi possível determinar que o período das 18:45 as 19:00 com 579 veículos na rua Aricanga e 470 na rua Ypê Roxo sendo o de maior fluxo de veículos.

Gráfico 1: Volume de veículos por período

Fonte: Autores (2018)

C - Condição do local é segura?

Foi realizado uma verificação no cruzamento de estudo, onde a sinalização horizontal e vertical não funcionam, assim ainda trazem risco de acidentes e insegurança aos veículos. Conforme a figura 8 mostra a dificuldade de conversão da van e o veículo que se interceptam pela via. Sendo assim justificada a implantação semafórica.

Figura 8: Conversão de van e veículo

Fonte: Autores (2018)

A Figura 9: Mostra veículos de diferentes origens onde acontece movimentos conflitantes que se convergem ou se interceptam na área de conflito.

Figura 9: movimentos convergentes entre veículos de origens diferentes

Fonte: Autores (2018)

D - Número de ciclos vazios é maior ou igual a NL CV?

Para uma implantação semafórica de tempo fixo seja efetuada é necessário analisar se o tempo de ciclo da via secundária haja demanda para que não ocorram ciclos vazios ou que seja igual ou menor a 10% do número de ciclos por hora, onde o NCV inferior a quatro, justifica-se a implantação da sinalização semafórica.

- Determinação do tempo de ciclo (C)

Segundo o manual diz que o deve ter uma distância mínima de 500 metros para de um semáforo para outro, no cruzamento em estudo o semáforo mais próximo fica a 800 metros.

- Determinação do número de ciclos por hora (NC)

$$NC = \frac{3600}{C} \quad NC = \frac{3600}{60} \quad NC = 60 \text{ ciclos por hora}$$

- Determinação do fluxo total das aproximações da via secundária (FTS), expresso em Termos de unidade de carros de passeio (ucp) por hora.

A contagem volumétrica de veículos foram realizadas no dia 31 de outubro durante os o período de pico, tendo um fluxo na via secundária (rua ypê roxo) de 3.810 de veículos, sendo que em cada conversão teve uma média de 30,006 veículos por hora tendo 6 possíveis conversões com uma média de 180,04 veículos por hora estes valores são com base na tabela 9.

- Determinação do número médio de veículos por ciclo, em termos de ucp, nas aproximações da via secundária (m).

$$m = \frac{FTS}{NC} \quad m = \frac{180,04}{60} \quad m = 3,001 \text{ UCP}$$

- Determinação do número esperado de ciclos vazios nas aproximações da via secundária, ou seja, do número de ciclos em que não existem veículos na via secundária chegando à interseção (NCV).

e = base dos logaritmos neperianos (igual a 2,72)

- m -3,001

$$NCV = e * NC \quad NCV = 2,72 * 60 \quad NCV = 2,98$$

Realizando os passos para implantação semaforica tendo como foco no intenso fluxo de veículos e a melhoria de trafego e melhor fluidez foi possível verificar a necessidade de uma implantação de sinalização no cruzamento em estudo sendo uma opção viável. A análise foi feita do A - D onde foi constada a viabilidade sendo assim não foi necessário dar continuidade aos passos de E ao H.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pesquisa sobre tráfego nas vias são serviços de utilidade pública, porque trazem diagnósticos que viabilizam ações corretivas por parte das entidades competentes, melhorando a mobilidade urbana. As propostas recomendadas nestas pesquisas exigem investimentos de políticas públicas que podem gerar melhorias para a segurança viária e a qualidade de vida da sociedade.

Este trabalho atendeu ao objetivo proposto através da pesquisa de campo ficou clara a necessidade da implantação da sinalização semaforica, no cruzamento das vias aricanga e ype roxo na região da zona leste em São Paulo, pois foi feito um levantamento de dados nos horários de picos, fazendo a contagem de quantos veículos transitam em ambas as vias, onde na via secundaria os veículos tem dificuldade conversão devido ao grande fluxo de veículo da via primaria. Este estudo traz segurança viária e melhor fluidez da via a aqueles que trafegam por ela, assim traz mais segurança aos moradores e comerciantes da região.

Há limitação nesta pesquisa, visto que esta análise só serve para este cenário, portanto estes resultados não podem ser generalizados. Para estudos futuros, sugere - se a análise de outros cruzamentos de vias onde há alto índice de acidentes de trânsito, bem como análise do fluxo de pedestre no cruzamento analisado neste estudo.

REFERÊNCIAS

AKISHINO, Pedro. **Introdução à engenharia de tráfego**. Material de apoio de disciplina da Universidade Federal do Paraná, 2011.

BOWERSOX, D. J., CLOSS, D. J. **Logística empresarial** - O processo de integração da cadeia de suprimento. São Paulo: Atlas, 2007.

Christianini, Waldemar **Operação de trânsito: um desafio permanente** / Waldemar Christianini, Silvio Shoití Hagiwara, - São Paulo: Companhia de Engenharia de Tráfego, 2008. 56 p. - (Boletim Técnico da CET, 44)

COELHO, Alexandre Hering; GOLDNER, Lenise Grando. **Módulo I** - conceitos básicos. Apostila da disciplina ECV51 - Engenharia de tráfego 29 do Departamento de Engenharia Civil. Santa Catarina: Universidade Federal de Santa Catarina, 2016.

CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito. **Código de trânsito brasileiro**. Instituído pela Lei nº 9.503, de 23-09-97. 3ª edição. Brasília: DENATRAN, 2008.

CONTRAN. **Volume V – Sinalização semafórica**. manual brasileiro de sinalização de trânsito, 2014.

DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes **Manual de estudos de tráfego**. Rio de Janeiro, 2006. 384 p. IPR-723

GOOGLE MAPS. **Página principal**. Disponível em <https://www.google.com.br/maps/place/R.+Aricanga,+S%C3%A3o+Paulo+-+SP/@-23.505795,-46.4092729,17z/data=!4m5!3m4!1s0x94ce638f4f1b5dd9:0xb61ecd3043e2545d!8m2!3d-23.5037537!4d-46.411296> Acesso em 10, nov 2018.

KAUARK, Fabiana; MANHÃES, Fernanda Castro; MEDEIROS, Carlos Henrique. **Metodologia da pesquisa** : guia prático. Itabuna: Via Litterarum, 2010. Disponível em: <http://www.pgcl.uenf.br/2016/download/LivrodeMetodologiaDaPesquisa2010.pdf>

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 7. ed. São Paulo: Editora Atlas S.a., 2010.

PIANEGONDA, Natália. **Lei que trata da política nacional de mobilidade urbana completa cinco anos**. 2017. Disponível em: <<http://www.cnt.org.br/Imprensa/noticia/lei-que-trata-da-politica-nacional-de-mobilidade-urbana-completa-cinco-anos>>. Acesso em: 29 out. 2018.

PAULO, Prefeitura Municipal de SÃO. **Calçadas** como ficam as esquinas? 2012. Disponível em: <<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/calçadas/index.php?p=37430>>. Acesso em: 26 out. 2018.

PRESTEX (2018). **Modais de transporte de carga no Brasil** – conheça os 5 principais. Disponível em: <<https://www.prestex.com.br/blog/modais-de-transporte-de-carga-no-brasil-conheca-os-5-principais/>>. Acesso em: 06 out. 2018.

RIBEIRO, Aguinaldo. **Política nacional de mobilidade urbana**. 2013. Disponível em: <<http://www.portalfederativo.gov.br/noticias/destaques/municipios-devem-implantar-planos-locais-de-mobilidade-urbana/CartilhaLei12587site.pdf>>. Acesso em: 29 out. 2018.

RODRIGUES, Paulo Roberto Ambrósio. **Introdução aos sistemas de transporte no brasil e à logística internacional**. 3ª ed. São Paulo, SP: Aduaneiras, 2006.

ROSA, Célia Neto Pereira da; KRUGER, Joel. **Acessibilidade**. Curitiba - PR: CREA - PR, 2016. Série de Cadernos Técnicos da Agenda Parlamentar.

SIMÕES, Fernanda; SIMÕES, Eliane. **Sistema viário e trânsito urbano**. Curitiba - PR: CREA - PR, 2016. Série de Cadernos Técnicos da Agenda Parlamentar.

SINALIZAÇÃO de trânsito. Disponível em <<http://www.transitoideal.com.br/pt/artigo/4/educador/49/sinalizacao-de-transito>> Acesso em 03, out. 2018.

SINDIPEÇAS. **Relatório da frota circulante 2018**. 2018. Disponível em: <https://www.sindipecas.org.br/sindinews/Economia/2018/R_Frota_Circulante_2018.pdf>. Acesso em: 27 out. 2018.

TRÁFEGO, Companhia de Engenharia de. **Acidentes de trânsito: relatório anual.** 2017. Disponível em: <<http://www.cetsp.com.br/media/646657/relatorioanualacidentestransito-2017.pdf>>. Acesso em: 27 out. 2018.

VACCARI, Lorreine Santos; FANINI, Valter. **Mobilidade urbana,** Curitiba - PR: CREA - PR, 2016. Série de Cadernos Técnicos da Agenda Parlamentar.

VALENTE, Jonas. **Pesquisa do governo indica que 67% da malha rodoviária têm boas condições de uso.** 2017. Disponível em: <<http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-10/pesquisa-do-governo-indica-que-67-da-malha-rodoviaria-tem-boas-condicoes-de>>. Acesso em: 26 out. 2018.

ROSA, Célia Neto Pereira da; KRUGER, Joel. **Acessibilidade.** Curitiba - PR: CREA - PR, 2016. Série de Cadernos Técnicos da Agenda Parlamentar.